

DIGITALNA TRANSFORMACIJA VOJNE LOGISTIKE

DIGITAL TRANSFORMATION OF MILITARY LOGISTICS

Dragan Vasiljević

Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka,
dragan.vasiljevic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0002-1140-089X

Rezime: Cilj rada je da ukaže na tok i dinamiku digitalizacije vojne logistike, kao i na uticaj koji ona ima na razvojne trendove u oblasti industrijske i poslovne logistike i upravljanja lancima snabdevanja. Metodološki postupak koji je primenjen tokom istraživanja obuhvata prikupljanje i analizu raspoloživih vojnih dokumenta i izvora, a oslanja se i na više od tri decenije iskustva autora u istraživanjima u ovoj oblasti. Osnovno ograničenje sa kojim se autor suočio tokom realizacije istraživanja je ograničenost pristupa autentičnim vojnim logističkim programima, planovima i dokumentima, posebno onim koji se odnose na benčmarkove sa Istoka (tj. na Rusku federaciju i Narodnu republiku Kinu). Jedan deo rada se odnosi na prikaz razvoja logistike i pratećih logističkih disciplina na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu tokom poslednjih tridesetpet godina.

Cljučne reči: računarski upravljana logistička podrška, podrška u životnom veku, troškovi u životnom veku, logistika 4.0, sajber-fizički sistem, digitalni lanac vrednosti.

Abstract: The aim of the work is to indicate the course and dynamics of digitalization of military logistics, as well as the impact it has on development trends in the field of industrial and business logistics and supply chain management. The methodological procedure applied during this research includes the collection and analysis of available military documents and sources and relies on more than three decades of experience of the author in research in this field. The main limitation that the author faced during the realization of the research is the limited access to authentic military logistics programs, plans and documents, especially those related to benchmarks from the East (i.e. the Russian Federation and People's Republic of China). One part of the paper refers to the presentation of the development of logistics and related logistics disciplines at the Faculty of Organizational Sciences in Belgrade during the last thirty-five years.

Keywords: computer aided logistics support, life cycle support, life cycle cost, logistics 4.0, cyber-physical system, digital value chain.

1. UVOD

Misija logističkog sistema savremeno organizovane vojske je da obezbedi resurse za pružanje pravovremene i digitalnim putem integrisane podrške neophodne za uspešno izvršavanje vojnih operacija, pri čemu se ostvaruje projektovani nivo efektivnosti složenih tehničkih sistema i minimiziraju troškovi u životnom ciklusu LCC (Life Cycle Cost) raspoloživih borbenih i neborbenih sistema. Kao osnovni procesi logističkog sistema

vojske definisani su tehničko održavanje, snabdevanje, transport i pružanje širokog spektra usluga i to: obezbeđenje neophodne infrastrukture, zdravstveno-medicinske usluge, obezbeđenje sanitarno-higijenskih uslova, poštanske usluge i usluge dostave, upravljanje povratnim materijalnim tokovima, itd.

Postoji i čitav spektar procesa koji ne pripadaju osnovnom ili užem jezgru logističkog domena, ali su od značaja za izvršavanje misije vojne logistike, kao što su finansije i budžetiranje, standardizacija, interoperabilnost, obaveštajni rad, itd. Poslednjih nekoliko decenija od najvećeg značaja za uspešno izvršavanje logističkih operacija su razvoj savremenih informacionih i telekomunikacionih sistema i digitalizacija u oblasti logistike koja je u funkciji obezbeđenja svojstva integrativnosti logističke podrške. Bez sveobuhvatne i tzv. bešavne (*seamless*) integracije elementa podrške danas se više ne može govoriti o logističkoj funkciji unutar vojske ili bilo kog drugog organizacionog sistema. Računari, informacione tehnologije i servisi koji integrišu elemente logističke podrške doneli su fundamentalnu razliku u načinu planiranja, organizovanja i izvršavanja savremene logističke funkcije u odnosu na tradicionalnu i višedecenijsku organizaciju vojne logistike poznate kao pozadinsko obezbeđenje. Osnovni principi na kojima se zasniva digitalna transformacija savremenih logističkih sistema su (North Atlantic Treaty Organization [NATO], 2025):

- apsolutni prioritet zahteva koji se odnose na izvršavanje određene misije ili operacije;
- pouzdanost i zaštita tajnosti logističkih podataka;
- ostvarivanje visokog nivoa saradnje između aktera uključenih u kolektivne logističke procese;
- fleksibilnost u smislu adaptacije i brzog prilagođavanja nepredvidivim promenama u okruženju;
- ostvarivanje balansa između efektivnosti i efikasnosti logističkih operacija;
- transparentnost i pravovremenost logističkih procesa;
- potpuna vidljivost operacija i procesa unutar linija snabdevanja;
- puna usaglašenost logističkih informacionih sistema, itd.;

Rad je strukturiran na sledeći način: u drugom delu rada se daje kondenzovani pregled razvoja logističke funkcije u okviru *NATO* saveza sa ključnim događajima koji su determinisali i usmerili taj razvoj. Treći deo rada ukazuje na ulogu i strukturu logističkog koncepta *CALS* koji predstavlja formalni okvir *NATO* digitalizacije i analizira posledice koje digitalizacija vojnih logističkih sistema ima po civilni, privredni i obrazovni sektor. Četvrti deo rada ističe ključne aktore razvoja logistike i srodnih naučnih disciplina na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu imajući u vidu da je 2025. godina jubilarna i da se tokom nje obeležava 35 godina od uvođenja logistike u nastavne programe fakulteta. Na kraju se daju zaključna razmatranja i spisak korišćene literature.

2. RAZVOJ LOGISTIKE NATO SAVEZA

Poslednje četiri decenije, tj. period 1985.-2025. god., odlikuje izrazito intenzivna i dinamična transformacija logističkog sistema NATO saveza. 1985. je godina koja označava početak operativne primene logističkog koncepta *CALS (Computer Aided Logistics Support)* najpre u okviru oružanih snaga SAD, a nekoliko godina kasnije *CALS* postaje obavezni standard za sve zemlje članice Alijanse. Pomenuta godina je značajna i po tome što američki *DLSC (Defence Logistics Service Center)* u sastavu Ministarstva odbrane *DoD (Department of Defence)* pokreće projekat *MEDALS (Military Engineering Data Asset Locator System)* i rad na razvoju i implementaciji baze tehničkih podataka sa ciljem unapređenja procesa projektovanja, održavanja i modernizacije tehničkih sistema koje koristi vojska.

U razvoju logistike zemalja članica *NATO*-a može se identifikovati nekoliko ključnih perioda (*NATO, 2025*). Prva faza se odnosi na period tokom tzv. „hladnog rata“ sa zemljama članicama Varšavskog ugovora. Tokom tog perioda (1947.-1991.), koji odlikuju snažne političke i vojne tenzije, *NATO* logistika je bila ograničena na Severno-atlantsko područje, a odgovornost za funkcionisanje logističkog sistema Alijanse je bila isključivo na nacionalnim nivoima, tj. na zemljama članicama saveza. Jasno definisana i ustrojena inter-armijska integrativna komponenta nije postojala. Ono što jedino jeste bilo zajedničko su bili sistem snabdevanja gorivom, tzv. *NATO Pipeline System*, ukupne dužine oko 10 000 km i *NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency)* sa sedištem u Luksemburgu koja se bavila održavanjem složenih borbenih sistema i snabdevanjem rezervnim delovima.

Od decembra 1995. god. tokom operacija *IFOR-a (Implementation Force)* i kasnije snaga pod imenom *SFOR (Stabilization Force)* u Bosni i Hercegovini i *KFOR-a (Kosovo Force)* na području Kosova i Metohije, a kao posledica specifičnosti uloge tih oružanih snaga došlo je strukturnih i organizacionih promena u logistici *NATO* saveza. Uočena je potreba za višim nivoom multinacionalne logističke saradnje, a agencija *NAMSA* je postala organizacioni deo *NSPA (NATO Support and Procurement Agency)*. Osnovni logistički procesi koji su u domenu odgovornosti *NSPA* su:

- snabdevanje gorivom i energentima;
- strateški transport i skladištenje;
- nabavka tehničkih sistema i upravljanje njihovim životnim ciklusom i
- logističke usluge i upravljanje projektima.

Na skupu pod nazivom *Senior NATO Logisticians Conference* održanom 1999. godine utvrđena je potreba da se ponovo redefiniše logistička strategija Alijanse u smislu potrebe da ona bude još respozivnija i fleksibilnija. Najznačajniji ishod ovog skupa je da je, po prvi put, definisan pojam kolektivne odgovornosti između *NATO* saveza i zemalja uključenih u određenu vojnu misiju. Posebno je naglašeno da se kolektivna odgovornost

u domenu logistike ostvaruje koordinacijom i kooperacijom između NATO-a i nacionalnih vojnih logistika.

Dve godine kasnije (2001. god.) usvojen je dokument pod nazivom *NATO Policy for Cooperation in Logistics* kojim je definisan strategijski okvir za unapređenje vojno-logističke saradnje koji propisuje određene standarde, procedure, alate, mehanizme i metode. Na samitima NATO-a u Madridu 2022. i Viljnusu 2023. god. članice NATO-a su usaglasile stav da moraju dodatno osnažiti logističke kapacitete, kako na nacionalnim nivoima, tako i na nivou čitave Alijanse. U Viljnusu je donet dokument pod nazivom *Logistics Manifesto* kojim se snažno podstiče dalje unapređenje saradnje na nivou Alijanse. Tokom 2024. god. Alijansa je promovisala akcioni plan (*Logistics Action Plan*), kojim su definisani kratkoročni i srednjeročni zadaci NATO-a u oblasti logistike, za čije sprovođenje je ovlašćeno telo poznato po nazivu *Logistics Comitee*. Ovo telo predstavlja vrhovni logistički autoritet u okviru NATO saveza i obuhvata tri organizacione celine: *LCEG (Logistics Comitee Executive Group)*, *M&TG (Movement and Transportation Group)* i *OEC (Operational Energy Comitee)*.

3. CALS – FORMALNI OKVIR DIGITALNE TRANSFORMACIJE

Polaznu tačku digitalne transformacije logističkih sistema predstavlja analiza zahteva i potreba korisnika složenih tehničkih sistema, a potom i sam razvoj tehničkih sistema. Tokom razvoja (projektovanja i konstruisanja) treba uzeti u razmatranje i uskladiti veći broj različitih zahteva (funkcionalni, ekonomski, ergonomski, ekološki, tehnološki, logistički, itd.). Složeni tehnički sistemi, bez obzira da li spadaju u borbene ili neborbene, pogotovu oni kojima je svojstven dugi životni vek, u cilju održavanja funkcionalnosti u ekstremno dinamičnom okruženju, povremeno zahtevaju modernizaciju. Procesi razvoja, kao i procesi modernizacije, se obavljaju uz podršku *CAX (Computer Aided x)* tehnologija i korišćenjem koncepta konkurentnog inženjerstva sa ciljem da se minimiziraju vreme reaizacije (*lead time*) i vreme do izlaska proizvoda na tržište (*time to market*). Pojam *CAX* obuhvata više klasa softvera koji se koriste u procesima računarski podržanog projektovanja i konstruisanja, tehnološke pripreme proizvodnog procesa, planiranja resursa uz pomoć računara, itd.

Formalni okvir digitalizacije NATO logistike predstavlja koncept koji se označava akronimom *CALS*. Reč je o konceptu koji donosi krupne promene na polju prikupljanja, arhiviranja i deljenja podataka, a koje se odnose na životni ciklus proizvoda. Zavisno od ostvarenog napretka u procesu digitalizacije, akronim *CALS* je imao nekoliko značenja. Prvobitno značenje koje se vezuje za najraniju fazu razvoja i implementacije bilo je *Computer Aided Logistics Support*, odnosno logistička podrška uz pomoć računara. Potom akronim menja značenje u *Computer aided Acquisition and Logistic Support* – računarski podržana nabavka i logistička podrška, ali je docnije dobio i dodatno značenje: kontinuirana nabavka i podrška tokom životnog ciklusa proizvoda (*Continuous Acquisition and Life cycle Support*). U poslednjoj iteraciji, zahvaljujući nastojanjima da se *CALS* uključi u koncept elektronskog poslovanja, dobija značenje *Commerce At Light Speed*. Koncept

CALS je uveden u operativnu armijsku upotrebu sredinom pretposlednje decenije 20. veka sa ciljem da se, korišćenjem savremenih informacionih sistema i tehnologija, obezbedi najviši nivo integracije logističke podrške tokom celokupnog životnog ciklusa i uz istovremeno minimum troškova koje označavamo kao *LCC (Life Cycle Cost)*.

Bazičnu strukturu koncepta CALS, kako navode (Vasiljević, Danilović, Cvetić & Đorđević, 2023), čini nekoliko modula koji predstavljaju digitalni oblik podrške procesima u sastavu životnog ciklusa proizvoda (slika 1) i to:

1. Konkurentno inženjerstvo;
2. Elektronska razmena podataka i
3. Interaktivni elektronski tehnički priručnik.

Slika 1. Domen koncepta CALS

Upotrebljeni akronimi:

CRM (Customer Relationship Management) – upravljanje odnosima sa kupcima;

CAD (Computer Aided Design) – računarski podržano projektovanje i konstruisanje;

CAP (Computer Aided Planning) – računarski podržano planiranje resursa;

MRP (Materiel Requirements Planning) – planiranje materijalnih potreba;

CAM (Computer Aided Manufacturing) – računarski podržana tehnološka priprema;

MES (Manufacturing Executive System) – sistemi za praćenje performansi u proizvodnji i

CMMS (Computer Maintenance Management System) – računarski upravljano održavanje tehničkih sistema.

Konkurentno inženjerstvo (*Concourent Engineering / Simultaneous Engineering*) predstavlja savremeni pristup projektovanju i konstruisanju koji delimično simultanim izvršavanjem faznih procesa u sastavu razvoja proizvoda i primenom *CAx* tehnologija utiče na unapređenje pouzdanosti i kvaliteta proizvoda, efektivnosti i efikasnosti logističke podrške, smanjenje troškova *LCC* i skraćanje vremena do izlaska proizvoda na tržište.

Elektronska razmena podataka *EDI (Electronic Data Interchange)* je na *Cloud computing*-u zasnovan *B2B* servis koji omogućava automatizaciju i unapređenje operacija koje se realizuju tokom logističkog procesa nabavke.

Interaktivni elektronski tehnički priručnik *IETM (Interactive Electronic Technical Manual)* je digitalna verzija tehničkog priručnika koji integriše različite forme informacija (tehnički crteži, audio i video zapisi, simulacije, ekspertski savet, itd.) koje su koriste u procesima tehničke dijagnostike, održavanja i modernizacije sistema.

Digitalizacija u sferi vojne logistike ima za cilj da obezbedi viši nivo raspoloživosti, pravovremenosti, fleksibilnosti i integrativnosti elemenata logističke podrške donoseći efektivnu prednost na bojnopolju, kao i minimizaciju troškova *LCC*. Digitalizacija vojne logistike u današnje vreme znači ostvarivanje paradigme sajber-fizičkog sistema *CPS (Cyber-Physical System)* koji povezuje fizičke operacije armije sa savremenom informacionom i telekomunikacionom infrastrukturom. Istovremeno, u civilnom sektoru kompleksnost savremenih i sve više kastomiziranih proizvoda i globalizacija su konkurentne odnose znatno zaoštrili enormno uvećavajući značaj racionalnog upravljanja procesima u lancima snabdevanja. Kao pokušaj da se nađe odgovor na izazove proizvodnje koja je zasnovana na korišćenju jevtine radne snage, nastao je koncept Industrija 4.0 koji nije mimošao ni logističke procese. Logistika 4.0, često nazivana i *smart logistics*, predstavlja sinonim za sajber-fizički sistem koji korišćenjem inovativnih informacionih tehnologija (kao što su Internet inteligentnih uređaja, veštačka inteligencija, *big data*, digitalni blizanci, *blockchain*, itd.), kao i drugih savremenih tehnoloških rešenja (poput npr. autonomnih i automatizovanih vođenih vozila, robota, itd.) može da obezbedi ispunjavanje širokog spektra individualiziranih zahteva korisnika logističkih usluga bez dodatnih troškova. Tehnološki prodor svojstven konceptu pametne

logistike u globalnim uslovima lancima snabdevanja obezbeđuje uslove za najviši nivo intra-organizacione i inter-organizacione saradnje zasnovan na razmeni podataka i *big data* analitici u realnom vremenu, kao i racionalno upravljanje tražnjom i decentralizovano odlučivanje.

Dakle, digitalizacija i dinamičan razvoj vojne logistike imali su značajan uticaj ne samo na logističku praksu u industriji i privredi, već i na strukturu kurseva i obrazovnih programa za logističare koji se širom sveta realizuju.

4. LOGISTIKA NA FON-u: 1990.-2025.

Uvođenje u programe i razvoj logistike kao naučne discipline na FON-u je u velikoj meri bio logična posledica trendova koji su profilisani na vodećim svetskim školama operacionog i logističkog menadžmenta, a na koje je nesumnjivo snažan uticaj imao razvoj vojne logistike. Generalno gledano, u tom smislu se, kao potpuno tačnom pokazala izjava jednog logističkog vizionara, koji je svojevremeno predvideo da će doći dan kada će logistika postati vojni element u privredi i privredni element u vojsci.

Najveće zasluge za uvođenje logistike u programe osnovnih akademskih i postdiplomskih tj. nekadašnjih magistarskih studija FON-a je imao prof. dr Jovo Todorović (1937.-2015.). Profesor Todorović je bio mašinski inženjer koji je na Mašinskom fakultetu u Beogradu završio osnovne i magistarske studije, a potom odbranio i doktorat na Katedri za organizaciju rada. Tokom svoje univerzitetske karijere na FON-u je najpre razvijao predmete „Proučavanje, merenje i vrednovanje rada“, „Konstrukcioni sistemi“ i „Organizacija održavanja sredstava za rad“, a nešto kasnije i „Upravljanje proizvodnjom“. Na inicijativu prof. Todorovića školske 1990/91. godine u nastavne programe FON-a su uvedeni predmeti „Logistika u proizvodnji“ na osnovnim studijama i „Logistička podrška proizvodnje“ na magistarskim studijama. U skladu sa multidisciplinarnom orijentacijom fakulteta, programska orijentacija ovih predmeta je bila hibridnog tipa, tj. predstavljala je miks tehničke logistike (istraživanja efektivnosti i pouzdanosti tehničkih sistema) i poslovne logistike (istraživanja modela organizacije i upravljanja logističkim procesima). Prof. Todorović je bio autor više zapaženih univerzitetskih udžbenika koji su stekli širu reputaciju i koji su obrađivali nastavne sadržaje iz oblasti upravljanja logističkim i proizvodnim procesima poput udžbenika „Savremena proizvodnja: logistička i informaciona podrška“, „Proizvodnja *just in time*“, „Fleksibilna proizvodnja“, „Upravljanje proizvodnjom: teorija, model, primena, informacioni sistem“, „Japanski menadžment – tajne uspeha japanske proizvodnje“, „Menadžmet i obrazovanje: *japanese approach*“, itd.

Razvoju sadržaja logistike na FON-u veliki doprinos je dao i prof. dr Nenad Mileusnić (1926.-2008.), mašinski inženjer koji se školovao na Univerzitetu u Beogradu i postdiplomskoj školi *Ernault Batignolle* u Parisu. Prof. Mileusnić je predavao više predmeta na FON-u, a po značaju za razvoj logistike ističu se „Organizacija unutrašnjeg transporta“ i „Planiranje i priprema proizvodnje“. Jedan deo predmeta „Organizacija

unutrašnjeg transporta“ je obuhvatao i sadržaje iz oblasti organizacije i tehnologije skladišnih procesa. Veoma je bila zapažena trilogija prof. Mileusnića, koja je obuhvatala knjige „Organizacija procesa proizvodnje“, „Planiranje i priprema proizvodnje“ i „Ekonomika proizvodnje“ u kojoj se autor bavio rezervama resursa u proizvodnji i u kojima je dao originalna rešenja za njihovu identifikaciju i iskorišćenje. Prof. Mileusnić je bio i rukovodilac više velikih projekata koje je FON radio za potrebe domaće privrede, a koji pripadaju oblasti operacionog i logističkog menadžmenta. Dao je i veći broj naučnih i stručnih doprinosa iz navedenih oblasti, od koji su neki posthumno objavljeni u uglednim međunarodnim enciklopedijama, o čemu više u (Vasiljevic, 2015). Interesantno je pomenuti da je prof. Mileusnić, iako po osnovnoj vokaciji mašinski inženjer, bio član Odbora za ekonomske nauke Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), a bio je i jedan od ključnih inicijatora osnivanja FON-a.

Vredan doprinos razvoju logistike na FON-u i u akademskoj zajednici je dao i dr Mirko Vujošević, sada redovni profesor u penziji, koji se bavio primenom kvantitativnih metoda i optimizacionih modela u logistici i lancima snabdevanja. U uglednim naučnim časopisima je objavio veći broj radova iz ove oblasti, a u nastavni program doktorskih studija FON-a uveo je predmet „Upravljanje lancima snabdevanja – odabrana poglavlja“, dok je na osnovnim studijama razvijao i predavao predmet „Teorija pouzdanosti“. Autor je više zapaženih knjiga i univerzitetskih udžbenika, a među njima se, po značaju za oblast logističkog i operacionog menadžmenta, ističu „Metode optimizacije u inženjerskom menadžmentu“ i „Operativni menadžment: kvantitativne metode“ u kojoj se autor bavi matematičkim modelima u upravljanju zalihama i metodama *forecasting*-a tj. predviđanja tražnje.

Dr Konstantin Kostić, redovni profesor FON-a u penziji je takođe značajno doprineo razvoju logistike na FON-u. Prof. Kostić je autor većeg broja univerzitetskih udžbenika koji su obrađivali i *par excellence* logističke teme poput upravljanja materijalnim tokovima, problema rutiranja, određivanja optimalnog trenutka zamene transportnih sredstava, upravljanja zalihama, izd.

Tridesetpet godina razvoja logistike i pratećih logističkih disciplina na FON-u su rezultirale da se danas u okviru studija na svim nivoima izučava veći broj predmeta koji pripadaju oblasti logistike. Na osnovnim akademskim studijama studijskog programa „Menadžment i organizacija“ se izučavaju predmeti „Lean logistika“ i „Upravljanje lancima snabdevanja 1“. Na master studijama studijskog programa „Inženjerski menadžment“ se izučava predmet „Integrirani logistički sistemi“, a na više programa izborni predmet „Upravljanje lancima snabdevanja 2“. Na doktorskim studijama FON-a u okviru programa „Menadžment i organizacija“ postoji predmet „Logistika – odabrana poglavlja“, a u okviru programa „Optimizacija i analitika“ predmet „Upravljanje lancima snabdevanja – odabrana poglavlja“.

U vremenima pred nama, u skladu sa evropskim i svetskim trendovima razvoja savremene vojne i poslovne logistike, i na FON-u se može očekivati uvođenje sledećih logističkih disciplina i sadržaja:

- Održiva logistika (*Sustainable Logistics*);
- Skladištenje i intralogistika (*Warehousing and Intralogistics*);
- Upravljanje nabavkom (*Procurement & Purchasing Management*);
- Menadžment kategorija proizvoda (*Category Management*);
- Upravljanje logistikom putem veštačke inteligencije (*AI driven Logistics*);
- Upravljanje digitalnim lancima snabdevanja (*Digital Supply Chain Management*);
- Simulacija u logistici (*Simulation in Logistics*);
- Digitalni lanac vrednosti i pametna logistika (*Digital Value Chain and Smart Logistics*), itd.

5. ZAKLJUČAK

Na sredini treće decenije 21. veka vojna logistika predstavlja složen i integrisan sistem koji treba da pravovremeno, efektivno i efikasno odgovori na naizvesnost tražnje u smislu njene lokacije, vremena pojavljivanja, obima i strukture. Osnovni zaključak koji se logično nameće je da su tokom poslednje četiri decenije logistički sistemi koji se primenjuju u savremeno organizovanim armijama pretrpeli dramatične promene koje su, sa jedne strane, posledica uticaja promena u vojnim doktrinama i domenima upotrebe vojske, a sa druge strane, uticaja intenzivnog razvoja savremenih informacionih tehnologija i sistema. Domen upotrebe savremenih armija, a time i logistike, nisu samo više kopno, voda i vazduh, već i sajber prostor, a sve više i svemir. To ima za posledicu da je u takvom okruženju zaštita i obezbeđenje tajnosti logističkih podataka mnogo značajnije i složenije. Sledeći zaključak je da postoji jasna i prepoznatljiva zavisnost trendova razvoja vojnih logističkih sistema i promena u sferi industrijske i poslovne logistike. Potreba za višim nivoima saradnje između učesnika u logističkim procesima je podjednako izražena u svim organizacionim sistemima nezavisno od njihove misije i namene. Komunikacija, koordinacija i kooperacija više ne predstavljaju paradigme savremene saradnje i sve više ustupaju mesto konceptu totalne, tj. sveobuhvatne kolaboracije. Zaključak predstavlja i stav da digitalizaciju na polju logistike prate i promene u načinama i programima obrazovanja logističara i kadrova koji obavljaju složene poslove u logističkim procesima planiranja resursa, nabavke, skladištenja, distribucije, kao i održavanja, servisa i modernizacije tehničkih sistema tokom njihovog životnog veka. I na samom kraju, autor izražava nadu da će razvoj logistike, kao discipline u sastavu operacionog i inženjerskog menadžmenta, i na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu dosledno pratiti globalni trend digitalizacije i da će se naučne i nastavne discipline koje će proisteći iz nje, u vremenima pred nama uzdići do nivoa posebne akademske reputacije.

LITERATURA

- [1] Barreto I., Amaral A., Pereira T., (2017), Industry 4.0 implications in logistics: an overview, *Manufacturing Engineering Society International Conference MESIC 2017*, Vigo, Spain.
- [2] Holubcik M., Koman G., Soviar J., (2021), Industry 4.0 in logistics operations, *Transportation Research Procedia*, no 53, pp. 282-288.
- [3] Ilin V., Simic D., Saulic N., (2019), Logistics industry 4.0: challenges and opportunities, *4th Logistics International Conference LOGIC*, Belgrade.
- [4] *Joint Logistics Publication 4-00: Logistics for Joint Operations*, (2015), Ministry of Defence, Development, Concepts and Doctrine Center, UK.
- [5] Kalinowski B., Razniewska M., Brzezinski J., Tobola A., (2022), Implementing digital, intelligent and sustainable logistics (DISL) to SMEs and large companies – identification and significance of drivers and barriers, *European Research Studies Journal*, vol. XXV, issues 2B.
- [6] *Logistics information technology strategy 2024-2029*, (2024), Department of Defence, Office for prepublication and security review, USA.
- [7] *NATO's role in logistics*, (2025), North Atlantic Treaty Organization (NATO), preuzeto 30.08.2025. sa https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_61741.htm.
- [8] Paksoy T., Kochan C., Ali S., (2021), *Logistics 4.0: digital transformation of supply chain management*, CRC Press, USA.
- [9] Paul B., Mani P., Ramesh A., Mukesh V., Sharma S., (2025), Logistics and supply chain in digital era, *international journal of research publications and reviews*, vol. 6, issue. 3, pp. 2414-2418.
- [10] Petruf M., Kolesar J., (2012), Logistics support and computer aided acquisition, *Journal of Logistics Management*, 1(1): 1-5, DOI: 10.5923/j.logistics20120101.01
- [11] Skoglund, P., Listou, T., Ekström, T. (2022). Russian logistics in the Ukrainian war: can operational failures be attributed to logistics? *Scandinavian Journal of Military Studies*, 5(1), pp. 99–110.
- [12] Shi H., Wan F., Lei X., Research in military logistics based on big data (2019), *3rd International Conference in Mechatronic Engineering and Information Technology ICMEIT 2019: Advances in Computer Science Research*, vol. 87.
- [13] Serrano A., Kalenatic D., Lopez C., Montoya-Torres J., (2023), Evolution in military logistics, *Logistics*, vol. 7, issue 22.
- [14] Steward S.G., Clark R., (1992), Computer aided acquisition and logistics support: right in technical data, *Logistics Management Institute*.
- [15] Vasiljević D., Danilović M., Cvetić B., Đorđević A., (2023), Koncept računarski upravljane logistike u funkciji odbrane, *Naučna konferencija vojnih nauka „Nauka u funkciji odbrane“*, VojNa 2023, Beograd, 16.-17. maj, str. 230-231.
- [16] Vasiljevic D., (2015), *Capacity management: entry of the Encyclopedia of quality and the service economy*, (edited by Prof. Su Mi Dahlgaard-Park), Print ISBN 9781452256726, Online ISBN: 9781483346366, pp. 56-60, DOI: <http://dx.doi.org/10.4135/9781483346366.n18>, SAGE Publications Inc, USA.
- [17] Wood J., Winer R., (1989), *The Relationship between computer aided acquisition and logistics support (CALS) and concurrent engineering*, Institute for Defense Analysis.
- [18] Yildiz B., Cigdem S., (2022), Digital transformation in logistics: light-out logistics, chapter in *Financial and Economic Issues in Emerging Markets*, (editors: Kandemir T., Bugan M.), E- ISBN 978-975-447-415-2, Istanbul.